

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Management-Department

Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung auf einen Akteur in der
Arbeitswelt. Entwicklung einer These und eine Argumentation unter
Zuhilfenahme der wissenschaftlichen Literatur. Ausblick auf mögliche
empirische Untersuchung

Seminararbeit im Seminar Konzepte und Methoden im Management
„Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit“

Wintersemester 2021/22

eingereicht bei
Prof. Dr. Anja Kirsch
Professur für Management

am 21.01.2022

Von:
Teymur Mammadov
Halbauer Weg 19
12249, Berlin
Tel. +49 176 61272380
E-Mail mammadot00@zedat.fu-berlin.de
Betriebswirtschaftslehre, 7. Fachsemester
5338140
Anzahl der Wörter: 3143

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Argumentation.....	4
2.1. Allgemeine Informationen.....	4
2.2. Positive Auswirkungen der Digitalisierung.....	5
2.3. Negative Auswirkungen der Digitalisierung.....	7
3. Empirische Überprüfungsmöglichkeiten.....	8
3.1. Allgemeine Informationen zu Untersuchungsarten.....	8
3.2. Qualitative Methoden.....	8
3.3. Quantitative Methoden.....	9
4. Fazit.....	9
5. Quellen.....	11

1. Einleitung

Seit letzten Dekaden sind die digitalen Technologien aus zweifelhaftem Hilfsmittel zum Mittel geworden, das die menschliche Arbeit potenziell ersetzen kann. Digitalisierung nimmt immer schneller zu und die gegenwärtige und zukünftige Akteure der Arbeitswelt müssen sich zu einer Umwelt anpassen, wo etwas sich jeden Tag entwickelt. Heutzutage handelt es sich außer professionellen Kompetenzen gleichermaßen darum, dass die Akteure ständig prüfen müssen, dass ihre Leistungen nicht bloß durch Maschinen oder Programmen erbracht werden können. Diejenige, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt bleiben möchten, können das nicht mehr mit dem einmalig erworbenen Wissen schaffen, sondern müssen sie kontinuierlich ihr Wissen ergänzen und es mithilfe der neuen Technologien anwenden zu lernen. In derselben Zeit entstehen heutzutage neue Berufe anstatt veralteter. Die Hauptrichtung dieser Berufe ist keine Ausführung der Arbeit an sich, sondern Steuerung und Instandhaltung von Programmen und Maschinen, die die Arbeit tatsächlich ausführen.

Bekanntermaßen bringt jede Veränderung sowie neue Chancen, als auch neue Herausforderungen. Als Beispiel dafür dient die Umwandlung der Smartphone-Industrie von Tastatur zu Touchscreen. Die Großunternehmen wie BlackBerry und Nokia, die rechtzeitig die Marktanforderungen nicht wahrgenommen haben, haben den Großteil ihres Marktanteils gegen Apple und später gegen Samsung verloren. Die Prozentzahlen bringen die verheerenden Auswirkungen der Inflexibilität gegen Ansprüche vor Augen: heute genießen Apple und Samsung insgesamt mehr als 50% des Smartphone Marktanteils, während gemeinsamer Marktanteil von BlackBerry und Nokia kaum als mehr als 5% geschätzt werden kann. (StatCounter GmbH, 2021)

Digitalisierung hat alle Branchen und Industrien wesentlich beeinflusst. Jeden Tag verlieren einige Menschen wegen der Inflexibilität ihre Arbeitsplätze, andere, in der digitalisierten Welt nachgefragte Spezialist*innen, steigen jedoch in das Berufsleben ein. Das Ziel dieses Artikels ist zu analysieren, inwieweit das Berufsleben eines Akteurs auf dem Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung betroffen ist und deren sowie positive als auch negative Auswirkungen zu betrachten. Dabei wird die These vertreten, dass der Arbeitsmarkt im Bankensektor sich als Folge der Digitalisierung nicht oder wenig verkürzt hat, haben sich allerdings die Anforderungen an Mitarbeiter*innen, ihr Arbeitsalltag und auszuführende Aufgaben verändert. Später in diesem Artikel werden Ideen dargestellt, wie die erörterten Behauptungen empirisch überprüft werden könnten. Dieser Artikel bezieht sich hauptsächlich auf die Beschäftigten im Bankensektor und wie sie durch die aktuellen Trends beeinflusst werden.

2. Argumentation

2.1. Allgemeine Informationen

Die Banken funktionieren als komplex organisierte Instanzen, die meistens auch gesetzlich reguliert sind. Tätigkeit einer Bank besteht außer rein finanzbezogenen Aufgaben auch aus vielen Aspekten wie Marketing, Personalmanagement und Interaktion mit Kund*innen aus verschiedenen Altersgruppen und mit verschiedenen Anforderungen. Aus diesem Grund kann die Digitalisierung einer Bank nicht einfach und eindeutig erfolgen. Hierbei muss die Bankleitung bei jeder Innovation viele Nuance berücksichtigen und als Folge hat sich die

digitale Umwandlung im Bankensektor im Vergleich zu anderen Branchen verspätet (Niehoff, W., Dr. Hirschmann S., 2017)

Noch ein erwähnenswerter Begriff ist FinTech, der von englischen „Financial Technologies“ stammt. Unter FinTechs sind größtenteils junge Unternehmen zu verstehen, die im Bereich Finanzdienstleistungen tätig sind. Das Hauptmerkmal eines FinTech-Unternehmens ist die Anwendung moderner Technologien für die Lösung der bestehenden Probleme. Trotz der Gewinnung von Kunden und Marktanteile durch FinTechs, ist jedoch die Kooperation mit klassischen Banken keine Ausnahme. Gesetzt unter Druck der Digitalisierung, arbeiten heutzutage viele Banken mit FinTechs zusammen, um ihre Geschäftsprozesse zu standardisieren, auf digitaler Basis umzuwandeln und den Kundenansprüchen gerecht zu werden (Zinsland,, 2017).

2.2. Positive Auswirkungen der Digitalisierung

Heutzutage konzentrieren sich viele Untersuchungen auf die Reaktion von Mitarbeiter*innen auf die digitalisierten Arbeitsbedingungen. Eine davon ist die Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young, die als Ergebnis folgendes hatte: rund 100 aus 1.000 Befragten glauben, dass Digitalisierung ihre Arbeitsplätze in Gefahr bringt (EY-Studie, 2016).

Persönliche Kundenbeziehungen ist ein der großen Vorteile von klassischen Banken und nach der Meinung von 80% der Mitarbeiter*innen bringt hierbei die Digitalisierung einen erheblichen Verbesserungspotenzial mit sich (EY-Studie, 2016).

Unter persönlichen Kundenbeziehungen lassen sich mehrere Dienstleistungen verstehen wie zum Beispiel Altersversorgung und komplizierte Themen wie Finanzierung einer Immobilie. Digitalisierung bringt hierbei auch eine Vielzahl von neuen Chancen. Diese Chancen können genutzt werden, indem den Kund*innen immer mehr passende Angebote präsentiert werden. Zuvor haben die Bankkund*innen die digitalen Angebote immer als für alle verallgemeinerte Aktionen aufgenommen (Fend, L., Hofmann, J., Ingolstadt, 2019).

Digitale Technologien könnten es ermöglichen, die Wünsche und Anforderungen jedes(r) Kund*innen zu analysieren und zu erfüllen. Diese Informationen können später von Bankmitarbeiter*innen verwendet werden, um den Kundenansprüchen für rentablere Investitionen gerecht zu werden. Hierbei müssen einige Aspekte wie Altersgruppe, professioneller Hintergrund, Lebensstil usw. berücksichtigt werden. Hierzu kann die Nutzung von Big Data dienen. Dies kann nur mit Zustimmung der Kund*innen geschehen (Absenger, N. et al., 2016)

Zu diesem Zweck müssen die Banken entweder mehr Spezialist*innen in diesem Bereich einstellen oder vorhandenes Personal umschulen, damit sie die Arbeit entsprechender Programme unterstützen und ihre Ergebnisse für die Interaktion mit Kund*innen nutzen können. Dies deutet darauf hin, dass der Prozess des Stellenabbaus nicht zu beobachten ist, sondern nur eine Trendwende und eine steigende Nachfrage nach Fachkräften, die modernen Trends entsprechen.

Um Mitarbeiter*innen erfolgreich in die neuen Arbeitsbedingungen zu integrieren, ist es notwendig, Schulungen und Weiterbildungsaufgaben durchzuführen, die darauf abzielen, das Bewusstsein für die Prinzipien digitaler Programme zu schärfen. So gaben laut Umfrage 38 Prozent der Arbeitnehmer*innen an, dass ihr Arbeitgeber*innen keine Weiterbildungen zum

Thema Digitalisierung durchführt. (EY-Studie „*Digitale Arbeitswelt: Chance oder Jobkiller?*“, 2016).

Während diese Zahlen darauf hindeuten, dass die meisten großen Banken ihre Mitarbeiter*innen umschulen, kann man auch schlussfolgern, dass 2 von 5 Bankangestellten nicht über die Fähigkeiten verfügen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der nächste wichtige Aspekt in der Tätigkeit von Banken ist der Geldtransfer. Wenn es früher notwendig war, zur Bank zu gehen, um eine Überweisung zu tätigen, haben Kund*innen im modernen Banksystem die Möglichkeit, mit ihrem Smartphone Überweisungen von zu Hause aus zu tätigen.

Um mit der Zeit zu gehen, kooperieren Banken heute oft mit FinTechs und übernehmen deren Erfahrung bei der Erbringung digitaler Dienstleistungen. (Niehoff, W., Dr. Hirschmann, S., 2017)

Aus Sicht der Bankangestellten sind solche Aufgaben Routine. Die Möglichkeit, Geld ohne die Beteiligung von Bankpersonal zu überweisen, weist auf den ersten Blick direkt darauf hin, dass die von diesen Mitarbeiter*innen besetzten Stellen reduziert werden können. Tatsächlich sagen die meisten Bankangestellte Umfragen zufolge, dass die Verlagerung von Routinearbeiten auf digitale Tools es ihnen ermöglicht, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Diese Umfrage wurde größtenteils zwischen Front-Line Beschäftigten durchgeführt. Wie es aus dem Begriff folgt, interagieren die Front-Line-Beschäftigte direkt mit Kund*innen. Ihrer Meinung nach hat Automatisierung dazu geführt, dass der Anteil der, laut Wolf, H., et al. (2021), „anspruchsvolleren kognitiven Tätigkeiten“ gestiegen ist. Daraus lässt sich schließen, dass der Vereinfachung von Routinearbeiten die Notwendigkeit folgte, komplexere Aufgaben auszuführen, die höhere analytische Fähigkeiten erforderten (Wolf, H., et al. 2021).

Die Tätigkeit von Banken umfasst viele Bereiche, unter denen eine andere Art von Routinearbeit unterschieden werden kann, nämlich das Empfangen, Verarbeiten, Sortieren von Papierdokumenten und deren Umwandlung in ein digitales Format. Mit fortschreitender KI steigt die Leistungsfähigkeit von darauf basierenden Programmen. Dies trägt zum Ersatz menschlicher Arbeitskraft bei, aber trotzdem gibt es laut der Mitarbeiter*innen, die sich mit diesen Programmen befassen, häufig Fehler oder Lücken, die manuell behoben werden müssen. In diesem Zusammenhang äußern sie ihre Besorgnis darüber, inwieweit diese Programmen in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen (Wolf, H., et al. 2021), (Staab, P. und Nachtwey, O, 2019).

Als Zwischenfazit aus obengenannten Argumenten lässt sich folgendes ziehen: Digitale Technologien erleichtern die Routineaufgaben der Bankmitarbeiter*innen erheblich und schaffen mehr Unabhängigkeit für Kund*innen. Aber trotz aller Vorteile können sie nicht ohne Steuerung seitens Menschen funktionieren. Daraus können wir schließen, dass Banken ihren Mitarbeiter*innen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten sollten, sowie Mitarbeiter*innen ihre Kenntnisse selbstständig erweitern sollten, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden, digitalen Tools steuern und die Ergebnisse richtig interpretieren zu können. Dazu müssen sie Fähigkeiten im Umgang mit KI und anderer Softwares entwickeln.

Die Tatsache, dass die Digitalisierung den Umfang der Routinearbeit reduziert und mehr Zeit für analytische Kopfarbeit zur Verfügung gestellt hat, wird dazu führen, dass die Mitarbeiter*innen über erhöhte analytische Fähigkeiten verfügen und komplexere Aufgaben bewältigen können. Hier können wir zum Beispiel die Verwendung der mit Hilfe der

Technologie erzielten Ergebnisse zur Erstellung von Finanzprognosen erwähnen (Ittermann, P. und Niehaus, J., 2018, s.40).

Dies schafft Voraussetzungen für Berufseinsteiger*innen, ihre Potenziale breiter zu entfalten, und für erfahrenere Fachkräfte die Möglichkeit, die im Laufe der Berufsjahre gesammelten Erfahrungen effektiver einzusetzen.

2.3. Negative Auswirkungen der Digitalisierung

Während die einen von der Einführung digitaler Technologien profitieren, können sich andere nur schwer oder gar nicht an die neuen Spielregeln anpassen.

Das Alter ist einer der Hauptfaktoren dafür, wie ein*e Mitarbeiter*in auf die Digitalisierung reagiert und welche Perspektiven er(sie) für sich sieht. Laut Untersuchungen sind Arbeitnehmer*innen im Alter von 50 bis 59 Jahren am wenigsten empfänglich für die Digitalisierung. Sie sehen auch deutlich weniger Chancen für sich als ihre jüngeren Kolleg*innen. (Niehoff, W., Dr. Hirschmann, S., 2017)

Nur jede*r dritte Arbeitnehmer*in über 50 gibt an, dass die besetzte Stelle durch die Digitalisierung attraktiver geworden ist. Der Anteil der Mitarbeiter*innen über 50, die glauben, dass die Digitalisierung neue Chancen und Möglichkeiten bietet, liegt bei 38 %, und nur 21 % derjenigen, die glauben, dass Digitalisierung ermöglicht Berufs- und Familienleben besser zu vereinbaren. Gleichzeitig war die Anzahl der Mitarbeiter*innen im Alter von 18 bis 29 Jahren, die die gegenteilige Meinung vertreten, bei jeder der Fragen etwa doppelt so hoch. Der Grund dafür ist, dass Vertreter*innen der Generation 50+ die Perspektiven zur Steigerung der Arbeitseffizienz, die die Digitalisierung bietet, nicht klar umreißen können. (EY-Studie „*Digitale Arbeitswelt: Chance oder Jobkiller?*“, 2016)

Infolgedessen sind sie weniger motiviert und haben weniger Hoffnung, in der digitalen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben (Niehoff, W., Hirschmann, S., 2017).

Dieser Zustand wird unweigerlich zu einer Verringerung der Effizienz und Effektivität führen. Daher sollten Arbeitgeber*innen an einer übersichtlichen und zugänglichen Demonstration aller Vorteile der Digitalisierung für Mitarbeiter*innen dieser Altersgruppe interessiert sein. Dies wird zu der Erkenntnis beitragen, dass ihre Karriere nicht mit dem Aufkommen neuer Technologien enden wird, und die Angst verringern, dass digitale Tools sie an ihren Arbeitsplätzen ersetzen werden.

Auf die nächste Auswirkung der Digitalisierung reagieren Bankmitarbeiter*innen und ihre Kund*innen gegenteilig. Da der Zweck dieses Artikels darin besteht, die Auswirkungen auf Beschäftigten in diesem Sektor zu untersuchen, werden wir uns dieses Thema aus ihrer Sicht genauer ansehen.

Es geht um mehr Transparenz. Mit dem Aufkommen moderner Technologien sind Informationen für Kund*innen viel zugänglicher geworden, und die Rolle der Bankmitarbeiter*innen als Bindeglied zwischen der Bank und dem Kund*innen hat stark an Bedeutung verloren.

Konnten Berater*innen den Kund*innen früher basierend auf ihre Erfahrung und vertiefte Kenntnisse über Dienstleistungsspektrum der Bank Empfehlungen geben, kommen die Kund*innen heute viel informierter zur Bank und wissen mit ziemlicher Sicherheit, was sie

brauchen. Dies ist der Grund für das wachsende Misstrauen gegenüber Berater*innen in den letzten Jahren. Dies wird in Zukunft wahrscheinlich dazu führen, dass Kund*innen den Kontakt zu Berater*innen zu alltäglichen Themen komplett einstellen und dies als Zeitverschwendung betrachten werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dienste von persönlichen Berater*innen nur in Angelegenheiten von großer Bedeutung oder in solchen Fällen in Anspruch genommen werden, in denen es um große Geldsummen geht. In dieser Hinsicht müssen die Anforderungen an Bankberater*innen neu gesetzt werden. Seit der Finanzkrise haben die Banken große Investitionen zur Verbesserung der Beratungsqualität getätigt, was die Misstrauenssituation jedoch nicht wesentlich verbessert hat (Brock, H. und Bieberstein, I. 2015).

Es ist möglich, dass viele Berater*innen bald nicht mehr benötigt werden und viele von ihnen entweder ihren Job verlieren oder sich in den Innendienst umschulen müssen. Eine weitere Möglichkeit für vom Arbeitsplatzverlust bedrohte Mitarbeiter*innen kann sein, ihr Wissen zu vertiefen, um Kund*innen auch weiterhin persönlich in wichtigen Themen zu beraten, wie z. B. Erlangung einer großen Erbschaft oder Altersvorsorge.

Fasst man das Zwischenergebnis dieses Abschnitts zusammen, ist festzuhalten, dass die Digitalisierung in den meisten Fällen Arbeitnehmer*innen über 50 Jahre negativ beeinflusst. Sie finden es oft schwieriger, sich an neue Trends anzupassen als ihre jüngeren Kollegen. Aus diesem Grund können sie sich nicht klar vorstellen, welche Vorteile ihnen die Digitalisierung bringt und wie sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben können. Unter ihnen ist die Angst groß, dass digitale Technologien sie aus dem Arbeitsmarkt drängen könnten.

Die negative Auswirkung der Digitalisierung auf Arbeitnehmer*innen aller Altersgruppen ist ein zunehmendes Misstrauen gegenüber Beratern. In diesem Zusammenhang verliert die Rolle des Beraters als Bindeglied zwischen Bank und Kunde an Bedeutung. Dies kann in Zukunft zu einem Personalabbau oder zur Umschulung von Beratern zu Innendienstmitarbeitern führen. Ein weiteres denkbare Szenario ist die Wissensvertiefung, um Kund*innen zu Themen zu beraten, die ihnen besonders wichtig sind.

3. Empirische Überprüfungsmöglichkeiten

3.1. Allgemeine Informationen zu Untersuchungsarten

In diesem Teil werden wir überlegen, mit welchen empirischen Methoden wir die zuvor geäußerten Thesen bekräftigen können. Zunächst lohnt es sich, zwischen qualitativen und quantitativen Methoden der empirischen Forschung klar zu unterscheiden. Ziel der qualitativen Methode ist es, subjektive Ansichten über das Leben und verschiedene Lebensstile zu untersuchen und zu vergleichen und auf der Grundlage der erhaltenen Ergebnisse die ggf. Veränderungen im Berufsleben zu erkunden. Das Hauptziel der quantitativen Forschung ist es, empirische Fakten darzustellen und Schlussfolgerungen auf der Grundlage mathematischer und statistischer Methoden zu ziehen. (Loosen, B., 2017)

3.2. Qualitative Methoden

Eine der beliebtesten Methoden der qualitativen Forschung ist das Experteninterview. Oft ist ein grober Interviewplan im Voraus bekannt und die Befragten werden nach ihrer Einstellung zu bestimmten Ereignissen oder Fakten befragt. Ein strukturiertes Experteninterview

ermöglicht es dem(der) Interviewer*in, frei auf die erhaltenen Antworten einzugehen und einen Dialog in jede Richtung zu führen. Die Nachteile dieser Methode können sein, dass die Ergebnisse nur ein ungefähres Bild davon geben, was passiert. Der Grund dafür ist, dass die Antworten auf die Fragen nicht standardisiert sind und nur grob gruppiert werden können. Auch ist es trotz der ausführlicheren Antworten bei tieferem Eintauchen in das Thema möglich, eine viel geringere Anzahl an Personen zu befragen als bei einer quantitativen Untersuchung. (Loosen, B., 2017)

Im Bankensektor kann qualitative Forschung durchgeführt werden, indem ein oder mehrere Mitarbeiter*innen jeder Hierarchieebene, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Einkommens und mit unterschiedlichen Zielen und Lebenseinstellungen befragt werden. Auf diese Weise kann die Sicht unterschiedlicher Mitglieder des Bankensektors zum Thema Digitalisierung eingeholt werden.

3.3. Quantitative Methoden

Unter den quantitativen Methoden sind Fragebögen zu nennen. Sie sind ein Fragenkatalog mit standardisierten Antwortmöglichkeiten. Dies verschafft ihnen einen Vorteil gegenüber qualitativen Forschungsmethoden, da die standardisierten Antworten leicht in Gruppen unterteilt werden können. Sie haben auch den Vorteil, dass sie den Befragten sowohl in Papierform als auch im Online-Format präsentiert werden können, was es ermöglicht, eine viel größere Anzahl von Personen zu befragen. Unter den Minuspunkten kann man die Inflexibilität der Antworten und die Schwierigkeit der Selbstdarstellung hervorheben, wenn sie nicht mit den Antwortoptionen übereinstimmt. (Loosen, B., 2017)

In unserem Fall wäre es möglich, Fragebögen an alle Bankmitarbeiter*innen im Online-Format zu versenden und so über eine Vielzahl von Meinungen zu verfügen und anschließend ähnliche Antworten zur Klärung des Gesamtbildes zu gruppieren.

4. Fazit

Aus den obengenannten Argumenten können wir schließen, dass die Digitalisierung sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Mitarbeiter*innen des Bankensektors hat. Positiv ist die Verbesserung der Kundenbeziehungen durch die Möglichkeiten der Big-Data-Analyse durch die Digitalisierung zu vermerken. Durch die Nutzung von Big Data wird es möglich, die Vorzüge und Interessen der Kund*innen zu analysieren und deren Bedürfnisse besser zu erfüllen. Der nächste positive Effekt besteht darin, die Arbeit von Personen zu erleichtern, die zuvor Geldüberweisungen für Kunden durchgeführt oder sich mit dem Empfangen und Sortieren von Daten befasst haben. Die Existenz von Online-Banking und KI hat Menschen von Routineaufgaben befreit und ihnen mehr Zeit für kognitiv-analytische Arbeit gegeben. Dies wird es vielen Arbeitnehmern ermöglichen, ihr Potenzial besser auszuschöpfen, während sie gleichzeitig nicht aus ihren Jobs gedrängt werden, da die Programme gesteuert werden müssen.

Als negative Auswirkungen wurden unter anderem ein Motivationsrückgang bei Arbeitnehmer*innen über 50 Jahren und ein erhöhtes Misstrauen gegenüber Berater*innen angesehen. Der Grund für Ersteres liegt darin, dass sich Arbeitnehmer*innen in dieser Altersgruppe die positiven Perspektiven der Digitalisierung nicht immer klar vorstellen können und Angst haben, von modernen Technologien verdrängt zu werden. Für sie ist es

notwendig, Schulungen zu diesem Thema durchzuführen und die Vorteile der Digitalisierung in zugänglicher Form aufzuzeigen. Die zweite wiederum ist die Kehrseite der Medaille einer der oben genannten positiven Effekte. Neben den Möglichkeiten für Banken, Kundenpräferenzen zu erkunden, hat die Digitalisierung Informationen für Kund*innen frei verfügbar gemacht, und sie benötigen immer weniger Berater*innen für gewöhnliche Angelegenheiten. Die Dienste von Berater*innen werden zunehmend bei kritischen Fragestellungen in Anspruch genommen. Um komplexe Probleme kompetent lösen zu können, sollten Berater*innen sich selbst verbessern.

Als Bestätigung der genannten These bleibt festzuhalten, dass das Angebot an Arbeitsplätzen im Bankensektor nicht abgenommen hat, haben sich allerdings die Anforderungen sowohl an derzeitige Beschäftigte als auch an Berufseinsteiger in diesem Bereich verändert. Wer weiterhin auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt bleiben möchte, sollte die Veränderungen, die die Zeit diktiert, akzeptieren und seine Arbeitswelt darauf ausrichten.

5. Quellen

Bücher:

Brock, H. und Bieberstein, I. (2015). *Multi- und Omnichannel-Management in Banken und Sparkassen*. Wiesbaden, Deutschland: Springer Gabler

Fend, L., Hofmann, J. (2019). *Digitalisierung in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen*, Wiesbaden, Deutschland: Springer Gabler

Ittermann, P. und Niehaus, J. (2018). Industrie 4.0 und Wandel von Industriearbeit – revisited. Forschungsstand und Trendbestimmungen. In Hirsch-Kreinsen, H., Ittermann, P., Niehaus, J., *Digitalisierung industrieller Arbeit* (s. 33-60). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Loosen, B., (2017). *Digitalisierung in Genossenschaftsbanken*. Hamburg, Deutschland: Diplomica Verlag GmbH

Niehoff, W., Dr. Hirschmann S. (2017). *Aspekte der Digitalisierung in Banken*. Köln, Deutschland: Bank-Verlag GmbH.

Staab, P. und Nachtwey, O. (2019). *Aus Politik und Zeitgeschichte*. Bonn, Deutschland: Bundeszentrale für politische Bildung

Wolf, H., Weißmann, M., Apitzsch, B., Buss, K. P., Kuhlmann, M. (2021). *Digitalisierung und Arbeit*. Campus Frankfurt / New York.

Studien:

EY-Studie „*Digitale Arbeitswelt: Chance oder Jobkiller?*“, 2016

Berichten:

Absenger, N., Ahlers, E., Herzog-Stein, A., Lott, Y., Maschke, M., Schietinger, M. (2016). *Digitalisierung der Arbeitswelt!? Ein Report aus der Hans-Böckler-Stiftung*.

Webseite:

StatCounter GmbH, <https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile>, 2021. Abgerufen am 08.01.22

Zinsland, <https://www.zinsland.de/blog/fintech/fintech-definition/>, 2017. Abgerufen am 10.01.22

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, Teymur Mammadov, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle angeführten Zitate habe ich kenntlich gemacht. Es ist mir bekannt, dass ich bei Verwendung von Inhalten aus dem Internet diese zu kennzeichnen habe und das Datum meines Zugriffs sowie die Internet-Adresse (URL) im Literaturverzeichnis der Arbeit zu nennen habe. Die Arbeit hat keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Ich bin damit einverstanden, dass zur Prüfung auf Plagiarismus Software eingesetzt wird.

Berlin, den 21.01.2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, followed by a horizontal line extending to the right.